

FRANSUZ TILIDA EMOTSIONALLIKNI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR

Isroilova Manzura Jamolovna

Termiz davlat universiteti oqituvchisi

manzurajamolovna@gmail.com

Abstract. The continuous interest of linguists in the field of phraseology serves to expand the field of phraseology, to discover its undiscovered aspects. This article focuses on the connotative and denotative aspects of phraseological units expressing emotion in French.

Key word: Emotions, love, hate, respect, joy, sadness, pleasure, anxiety, anger, surprise.

Emotsional rangdagi frazeologik birlik odatda ma'lum lug'at birligiga tayinlangan denotatsiyaga til jamoasi a'zolarining emotsional munosabatini ifodalaydi. Hisoblangan qiymat - semantik tuzilmaning tarkibiy qismi bo'lib, ratsional - baholash sohasi bilan bog'liq. Binobarin, baholovchi ma'no til umumiyligining anglatgan ma'nosiga ko'ra so'z bilan bog'langan denotatga nisbatan shartli ravishda belgilangan munosabatini amalga oshiradi. Ikkala ma'no ham bir-biri bilan chambarchas bog'langan va o'zaro bog'liqdir, lekin "baholashda hissiy va ratsionallik sub'yektning ob'yektga munosabatining ikki xil tomonini bildiradi, birinchisi uning his-tuyg'ulari, ikkinchisi uning fikridir" [Wolf 2002: 42].

FB ma'no agar u qandaydir his-tuyg'ularni ifodalasa hissiy komponentiga ega. [Sokolova 2010;]. Tuyg'u - bu nisbatan qisqa muddatli tajriba: quvonch, qayg'u, zavq, tashvish, g'azab, ajablanish, tuyg'u esa barqarorroq munosabat: sevgi, nafrat, hurmat va boshqalar. "Tuyg'u yoki tuyg'uning ifodasi odatda nafaqat ular haqida muloqot qilish istagi bilan, balki ularni boshqalarga etkazish istagi bilan ham bog'liq" (Arnold

2012: 155). Bu shuni anglatadiki, hissiy baholash suhbatdoshni ushbu hissiyot-munosabatni boshdan kechirishga undaydi.

Hissiy semalar semantikaning ayrim mantiqiy-ob'ektiv baholovchi va ekspressiv komponentlari asosida vujudga keladi. Masalan, *une vie de chien- une existence tres difficile*, *Une vie de galerien- une vie tres dure* FB larida, denotativ ma'no - " *une existence tres difficile* , *une vie tres dure* " - bilvosita salbiy bahoni o'z ichiga oladi, chunki ular, yashash sharoitiga ko'ra, salbiy, qiyin deb baholanadi. Shu bilan birga, tasvir frazeologik birliklari o'z tilida so'zlashuvchilar ongida salbiy his-tuyg'ularni keltirib chiqaradigan assotsiatsiyalarni uyg'otadi. Rasm, tasavvur salbiy hissiy baholashni kuchaytirish uchun motiv bo'lib xizmat qiladi [Glushakova 2003].

Demak, emotitivlik so'zlovchining predmetga, jarayonga, sifatga hissiy munosabatini ifodalaydi. Emosemalarni tasniflashda tilshunoslar o'z ixtiyoridagi amaliy materiallarga tayanadilar. Masalan, E.F. Arsent'eva ruscha frazeologik lug'atlarni tahlil qilish asosida 10 ta emosemni ajratib ko'rsatadi: mehribon - o'ynoqi - istehzoli - norozi - rad etuvchi - qoralovchi - kamsituvchi - kamsituvchi - qo'pol - haqoratli. A.V. Kunin emosemlarni ikki guruhga ajratadi: ijobiy va salbiy.

Frazeologik birliklar ma'nosida baholovchi komponent so'zlovchining o'z mulkining qiymati to'g'risidagi mulohazasini, yaxlit yoki alohida belgilab berilgan mulohazani amalga oshiradi va konnotatsiyaning asosiy qismlaridan biri hisoblanadi [Axmanova 2007: 305]. Baholash turli mezonlarga ko'ra berilishi mumkin (haqiqat / yolg'on, muhimlik / ahamiyatsizlik va boshqalar) ammo odatda baholovchilarga tegishli bo'lgan ma'nolarning asosiy doirasi "yaxshi / yomon" belgisi bilan bog'liq.

Frazeologik birliklar ma'nosida baholovchi komponent frazeologik birliklar ma'nosining konnotativ jihati tuzilishining muhim elementi bo'lib, deyarli barcha frazeologik birliklar uchun majburiydir va baholash sub'ektining bir butun sifatida yoki uning har qanday xususiyatlarining qiymati to'g'risidagi fikrini o'z ichiga oladi.

Frazeologik birliklarning aksariyati taxminni o'z ichiga oladi chunki frazeologik nominatsiyada hodisa va ob'ektlar nafaqat nomlanadi, balki bir vaqtning o'zida ham

baholanadi. Bunday baholash ma'lum bir til hamjamiyatida shakllangan dunyo tasviri qadriyatlarining odatiy me'yorlari va uning hayot falsafasini bilishga asoslanadi (Telia 1996: 186). Masalan, *caracoler en tête [v]-être largement en tête ; avoir beaucoup d'avance-har sohada ilg`or(so`zma-so`z otga sakrab minmoq)* ijobiy bahoni o`z ichiga oladi, XVII asrda bu ibora ot poygasida oldinda boruvchi chavandozga nisbatan ishlatilgan.

Shu bilan birga, baholash ko'pincha shaxsning ob'ektga ob'ektiv-sub'ektiv yoki sub'ektiv-ob'ektiv munosabati sifatida ta'riflanadi, bu aniq yoki bilvosita lingvistik vositalar bilan ifodalanadi [Kunin 1986: 155], chunki baholashning tabiati aniqlangan bo'lsada ma'lum bir til muhitida qabul qilingan me'yorlarga ko'ra, so'zlovchi tomonidan turli vaziyatlarda hodisalarni turlicha baholash mumkin. Masalan, qo`rquvni ifodalovchilarini misol qilib keltirishimiz mumkin: *avoir la chair de poule, prendre ses jambes a son cou, trembler comme une feuille, avoir les jambes en coton, avoir froid dans le dos, avoir les mains qui tremblent, avoir le Coeur qui s`emballe, avoir des sueurs froides, avoir le sang qui se glace dans les veines, avoir la trouille, avoir une peur bleu, etre blanc comme un linge, etre froussarde, agiter le spectre, attraper la chienne, avoir la peur au ventre, avoir les cheveux qui se dressent sur la tete, avoir les chocottes, avoir les foies, avoir les grelots, avoir le jeton, avoir le trac, avoir le trouillometre a zero, avoir un cadaver dans le placard, botte ren touche, cavaliers de l`Apocalypse, chat echaude craint l`eau froide, crier à pleins poumons, crier au feu, crier au meurtre, crier case-cou a qqn, crier comme un veau, crier grace, dernier outrages, donner le frisson, enclorre les faubourgs dans la ville, errer comme une âme en pleine, face contre terre, faire dans son froc, faire la carpette, foutre les boules, foutre les jeton, frisson garanti, glacer le sang, glacer le sang dans les veines, la loi du silence, la zone, le feu du ciel, marcher sur des oeufs, ne craindre ni dieu ni diable, ne pas en mener large, ne reculer devant rien, nid de vipers, rentrer dans sa coquille, rester dans sa coquille, serre les fesse, tirer les rideaux, tomber en quenouille, trembler comme une feuille, une question me taraude, voir la mort de pres, voir les choses tout en noir va boshqalar.*

Baholash belgisi ma'lum bir til jamoasining ushbu frazeologik birlik bilan tavsiflangan sevimli mashg'ulotiga, vaziyatiga (odatiga) munosabati bilan belgilanadi. Ikkiyuzlamachilik, yolg'onchilik, aldash an'anaga ko'ra salbiy, halollik, olijanoblik, samimiylik - ijobiy baholanadi. Shu munosabat bilan, ma'ruzachi / tinglovchining empatiyasiga qarab, baholashning ikki turini ajratish odatiy holdir: qat'iy va qat'iy bo'lmagan. Zamonaviy lingvistik adabiyotda bunday baholash fluktuatsion [Telia 1996] yoki vaziyatbop [Sokolova 1986;] kabi turlarga ajratiladi. Mazkur holatda, "vaziyat" atamasi, ya'ni vaziyat bilan belgilanadigan kontekst ko'proq darajada ushbu turdagi baholashning mohiyatini ochib beradi. G.G. Sokolova baholashning ijobiy, salbiy va vaziyatbop turlarini ajratib ko'rsatadi.

Ekspressivlik "so'z yoki frazeologik birliklarning majoziylik, intensivlik yoki hissiyot bilan belgilanadigan ekspressiv-majoziy sifatlari" [Kunin 1986: 154]dir. Ifoda ma'lum tushuncha, fikrga, ular orqali esa biror narsa, hodisaga, narsaning xususiyatiga, holatiga va hokazolarga e'tiborni qaratishga qaratilgan. Frazeologik birliklarga nisbatan intensiv yoki kuchaygan ekspressivlik haqida gapirish o'rinlidir, chunki Frazeologik darajadagi birliklar qabul qiluvchiga ta'sir qilish uchun juda kuchli kommunikativ salohiyatga ega.

Ekspressivlikning yuzaga kelishiga frazeologik birliklarning baholovchilik, obrazlilik, emotivlik, komponent tarkibi, strukturaviy va sintaktik xususiyatlari kabi turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Biroq, bu omillar orasida yetakchi rol majoziy komponentga tegishli. Tadqiqotchilar FB qiymatining ekspressiv komponentining dastlabki o'zgaruvchan birikma qiymatiga (ya'ni, FB paydo bo'ladigan kombinatsiya) va uning tarkibiy qismlariga bog'liqligini ta'kidlaydilar. O'zgaruvchan birikma komponentlari ma'nosining yuqori darajada o'ziga xosligi frazeologik birlikning yuqori ifodaliligini belgilaydi [Sokolova 1986: 8-9].

Masalan, 1) être heureux-bahtli, xursand bo'lmoq iborasi 2) couler d'heureux jours, être au firmament, être au septième ciel, être au troisième ciel, être aux anges, être heureux comme un poisson dans l'eau, être heureux comme un roi, nager dans la joie,

nager dans le bonheur, ne pas se sentir de joie kabilarning komponentlari o'ziga xos ma'noga ega bo'lgan ikkinchi frazeologik birliklar yuqori ekspressivlikka ega. Frazeologik birliklarning ekspressivligini yaratishda frazeologik birliklarning ritmik xususiyatlari, alliteratsiya, tavnologik konstruksiyalari, so'zlarning juft qo'llanishi, inkor yoki elliptik konstruksiyalar kabi shakliy, struktur-semantik va ritorik xususiyatlari ham muhim rol o'ynaydi [Nazaryan 1987]. V.N. Vakurov sifat, miqdor va sifat-miqdoriy ifoda birliklarini aniqlaydi:

1) miqdoriy (miqdoriy) ekspressiv qiymatlar frazeologik birliklarga xos bo'lib, ularning ma'nosida belgining yuqori darajada namoyon bo'lishi ifodalanadi (в кои-то веки 'очень редко', лить как из ведра 'очень сильно').

2) sifat (sifat) ifodali ma'nolar. Misol uchun, вытаскивать кого-либо из грязи 'помогать выбраться кому-либо из затруднительных условий, унижительной нищеты'; садиться кому-либо на шею а) быть у кого-либо на иждивении, б) использовать кого-либо в корыстных целях'.

3) sifat-miqdor ifodalovchi ma'nolar o'z mazmunida ham miqdor, ham sifat ifodasi semalarini birlashtiradi. Masalan, высасывать кровь, выжимать соки 'жестoko эксплуатировать, доводить до крайней степени нужды'.

Muayyan frazeologik birlikning konnotativ ma'nosida sanab o'tilgan barcha komponentlarning (baholovchi, stilistik, emotsional, ekspressiv) bir vaqtning o'zida mavjudligi majburiy emas ammo konnotativ ma'noning stilistik komponenti majburiydir, chunki u frazeologik birliklardan foydalanish chegarasini ko'rsatadi. Konnotativ ma'noning ekspressiv komponenti majoziy frazeologik birliklar uchun majburiydir: u xususiyatning tasvirli (metaforik) va intensivligini ochib beradi. Majoziy bo'lmagan frazeologik birliklarda ifodali komponent mavjud emas. Konnotativ ma'noning baholovchi va emotsional komponentlari haqida ham shunday deyish mumkin.

Ko'chma komponentni ma'noning konnotativ yoki denotativ tomoniga bog'lash masalasi ochiqligicha qolayotganiga qaramay, barcha tilshunoslar frazeologik

birlikning ma'nosi uning obrazi asosida shakllanadi, yo timsoli sifatida vujudga keladi, degan fikrda bir ovozdan o'zgaruvchan iboraning tarkibiy qismlaridan birini qayta ko'rib chiqish yoki ularning o'zaro ta'siri natijasidir deb ta'kidlaydi. Obraz assotsiatsiyalar manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin, ular asosida konnotativ ma'no shakllanadi. Tasviriylik predmetli (ratsional) mazmuni vizual-majoziy, ekspressiv-tasviriy shaklda etkazishga yordam beradi, xabarning hissiy idrokiga murojaat qiladi, dunyoning hissiy tajribasini uyg'otadi [Telia 1996: 190].

Frazeologik birliklarning ishlashi uchun obrazlilikning alohida ahamiyati turli tillarning frazeologik tarkibida majoziy frazeologik birliklarning ustunlik qilishi bilan tasdiqlanadi [Sokolova 1986].

Zamonaviy tilshunoslikda obrazlilik va motivatsiya tushunchalari ichki shakl tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Ko'pgina tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, frazeologiyaning ichki shakli frazeologik semantikani o'rganishning muhim tarkibiy qismidir, chunki u motivatsiya, obrazlilik va milliy-madaniy o'ziga xoslikning tashuvchisi hisoblanadi.

V.P. Jukov ichki shaklni frazeologik birlik nomi uchun asos bo'lgan og'zaki tasvir sifatida belgilaydi. Z.I. Xovanskaya "majoziy-baholovchi komponent sifatida" nominatsiya belgisi bilan bog'liq va barcha ona tilida so'zlashuvchilar tomonidan idrok etilgan ma'nolar, A.V. Kunin "uning prototipining ma'nosi, frazeomatik ma'nosi derivativ munosabatlar bilan bog'liq", N.F. Alefirenko "bilvosita olingan nominatsiya uchun idioetnik asos bo'lib xizmat qiladigan semantik strukturaning sinxron epidigmatik komponenti sifatida, ya'ni voqelikning tegishli bo'lagi nomini olgan denotativ xususiyatni aks ettiradi.

Frazeologik birliklarning ichki shakli leksik birliklarga qaraganda ancha barqarorligi bilan ajralib turadi. Bu, birinchidan, so'z birikmalarining shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari (FB har doim majoziy nominatsiya bilan yaratilgan), ikkinchidan, frazeologik birliklarning alohida ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Alohida dizayn nominatsiyaning majoziy xususiyatini idrok etishni osonlashtiradi, bu

esa, o'z navbatida, frazeologik birliklarning ichki shaklini o'qish, belgilashning shaffofligini anglashga yordam beradi. Masalan, peigner la girafe [v](so`zmaso`z:jirafani tarantirmoq) faire un travail inutile et très long ; ne rien faire d'efficace ; paresser ; pisser dans un violon ; perdre son temps ; ne rien faire d'intéressant ; se dépenser sans efficacité, pour rien ; effectuer en vain une tâche très longue ; travailler inutilement ; ne rien faire de son temps-befoyda ishga uzoq vaqt sarflamoq, vaqtini behuda o`tkazmoq frazeologik birligining motivatsiyasi asosini jirafa bo`yninig uzunligi va aslida tarash uchun zarurat yo`qligini ifodalashi asosida frazeologik sema shakillanadi.

Ichki shaklning butunlay unutilishiga frazeologik birliklarning barcha yoki bir komponentining yakuniy arxaik holatlari misol bo'la oladi, masalan, Avoir de la misère : bu ibora og`zaki nutqda kamdan kam ishlatiladi o`rniga avoir du mal yoki avoir de la difficulté almashtirilib ishlatiladi. Demak, frazeologik birliklar talaffuz qilinadigan konnotativ ma'noga ega bo'lgan lisoniy birliklardir. Ko'pgina tilshunoslarning fikriga ko'ra, bu konnotativ ma'no iboraning shakllanishi jarayonining o'zi bilan belgilanadi, bu asl o'zgaruvchan iboraning semantik o'zgarishi va yagona semantik butunlikni shakllantirish bilan birga keladi. Frazeologik birliklar (turli birikmalarda) ma'nosining konnotativ tomoni quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- stilistik komponent (ijtimoiy rollar va / yoki aloqa shartlari to'g'risidagi ma'lumotlar);
- hissiy komponent (sub'ektning belgilangan voqelikka munosabati);
- baholash komponenti (ma'ruzachining bir butun sifatida yoki uning individual mulkining qiymati to'g'risidagi fikri);
- ekspressiv komponent (frazeologik birliklarning ifodali va obrazli sifatleri);
- obrazli component, bunda obraz taqqoslanilayotgan predmening xususiyatini ifoda etishi mumkin.

Frazeologik birliklarning konnotativ jihati murakkab, ko'p qirrali bo'lib, uslubiy, baholovchi, emotsional, ifodali va obrazli komponentlardan tashkil topgan.

Stilistik komponent aloqa sohasi, ijtimoiy rollari va shartlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, baholash komponenti butun belgining qiymati yoki uning individual mulki to'g'risidagi mulohazalarni o'z ichiga oladi, hissiy komponentda ifodalangan narsaga hissiy munosabat, ekspressiv komponent mavjud. Frazologik birliklarning ifodali va tasviriy sifatlarini o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sokolova G.G. Kurs frazeologii fransuzskogo yazika / G. G. Sokolova. - Moskva: Visshaya shkola, 2010. – 174 s.
2. Teliya V.N. Konnotativniy aspekt semantiki nominativnix yedinis / V.N.Teliya. – M.: Nauka, 1986. – 144 s.
3. Diaz O. Les expressions idiomatiques //Communication et language. – 1983. - №58. – pp. 38-48.
4. Eluerd R. La lexicologie / R. Eluerd. – P. : PUF, 2000. – 128 p.
5. Galichet G. Physiologie de la langue française / G.Galichet.. – P., 1958. – 136 p.
6. Gaston Gross. Les expressions figées en français, noms composés et autres locutions, – P. : Editions Ophrys. –1996. – 250 p.
7. Rey A. Chantreau S. Dictionnaire des expressions et locutions. – P. : Le Robert, 2007. – 896 p.
8. Dubois J. Dictionnaire de linguistique/J.Dubois. – P.: Larousse, 2002. – 514 p.
9. Lafleur B. Dictionnaire des locutions idiomatiques françaises / B. Lafleur. – Ottawa : Duculot; Éditions du Renouveau pédagogique, 1991. – 669 p.
10. Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française /Sous la direction de J.Rey-Debove, A.Rey. – P.: Dictionnaires Le Robert, 2017. – 2838 p.